

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.54.012

DOI 10.5281/zenodo.18094503

Научная статья

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL DISORDERS IN SENIOR STUDENTS OF THE MEDICAL INSTITUTE

НАБОКИНА ОКСАНА АЛЬБЕРТОВНА,

Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им. С. И. Георгиевского» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

ИВАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,

Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им. С. И. Георгиевского» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

СТАШ АЛЁНА ДЕНИСОВНА,

Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им. С. И. Георгиевского» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

ФУРУНЖИЕВА ЭЛЬМАЗ РУСТЕМОВНА,

Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им. С. И. Георгиевского» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

ПРИМЫШЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат медицинских наук, ассистент,
Ордена Трудового Красного Знамени «Медицинский институт им. С. И. Георгиевского» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».*

NAVOKINA OKSANA ALBERTOVNA,

Order of the Red Banner of Labor, S. I. Georgievsky Medical Institute (structural subdivision), V. I. Vernadsky Kazan Federal University.

IVASHKEVICH ALEXANDRA YURYEVNA,

Order of the Red Banner of Labor, S. I. Georgievsky Medical Institute (structural subdivision), V. I. Vernadsky Kazan Federal University.

STASH ALENA DENISOVNA,
*Order of the Red Banner of Labor, S. I. Georgievsky Medical Institute (structural
subdivision), V. I. Vernadsky Kazan Federal University.*

FURUNGIEVA ELMAZ RUSTEMOVNA,
*Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute (structural
subdivision), V.I. Vernadsky Kazan Federal University.*

PRIMYSHEVA ELENA NIKOLAEVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor,
Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute (structural
subdivision), V.I. Vernadsky Kazan Federal University.*

Психологическое состояние студентов медицинских вузов является значимой проблемой в связи с высокими академическими и клиническими нагрузками. Сочетание интенсивного обучения, ранней профессиональной практики и личной ответственности создаёт условия для развития эмоционального выгорания и синдрома хронической усталости, что негативно влияет на учебный процесс, профессиональное становление и психическое здоровье будущих врачей. В статье проведено исследование студентов Медицинского института им. С. И. Георгиевского с использованием адаптированной русскоязычной версии Шкалы эмоционального выгорания Маслач (МБИ). Анализ выявил высокую распространённость компонентов эмоционального выгорания среди студентов старших курсов. Установлена особая роль феномена «плато» — этапа замедления профессионального роста — как ключевого фактора, усугубляющего эмоциональное истощение и деперсонализацию. Разработанные на основе результатов исследования рекомендации должны включать внедрение психологической поддержки, оптимизацию учебной нагрузки, развитие программ стресс-менеджмента и целенаправленную работу с феноменом «плато». Реализация таких мер необходима для сохранения психического здоровья студентов-медиков, обеспечения качества их будущей профессиональной деятельности и профессионального долголетия.

The psychological well-being of medical students is a significant issue due to the high academic and clinical workload. The combination of intensive training, early professional practice, and personal responsibility creates conditions for the development of emotional burnout and chronic fatigue syndrome, which negatively impacts the educational process, professional development, and mental health of future physicians. This article examines students at the S. I. Georgievskiy Medical Institute using an adapted Russian version of the Maslach Burnout Inventory (MBI). The analysis revealed a high prevalence of burnout components among senior students. The special role of the "plateau" phenomenon—a stage of slowing professional growth—as a key factor exacerbating emotional exhaustion and depersonalization has been established. Recommendations developed based on the study results should include the introduction of psychological support, optimization of academic workload, development of stress management programs, and targeted interventions for the plateau phenomenon. The implementation of such measures is necessary to maintain the mental health of medical students, ensure the quality of their future professional activities and professional longevity.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, студенты-медики, эмоциональное истощение, хроническая усталость, психоэмоциональная нагрузка, клиническая практика, профилактика выгорания, психологическое здоровье.

Key words: professional burnout, medical students, emotional exhaustion, chronic fatigue, psychoemotional stress, clinical practice, burnout prevention, psychological well-being.

Введение.
Психологическое состояние студентов в вузах привлекает внимание ученых и специалистов по всему миру. Студенческая жизнь с ее академическими нагрузками, соци-

альной адаптацией и финансовыми трудностями часто становится источником сильного стресса. Это может привести к эмоциональным нарушениям, таким как психоэмоциональное выгорание и синдром хронической усталости. Увеличение уровня выгорания и отсутствие эффективных профилактических мер приводят студента не только к желанию завершить обучение, но и к суицидальным мыслям. Данные явления, изначально описанные в контексте профессиональной деятельности, все чаще встречаются и среди студентов, влияя на их учебу, мотивацию и качество жизни [5]. Особенно остро эта проблема стоит перед студентами медицинских вузов. С первых курсов они погружаются в изучение сложных научных дисциплин, требующих значительных усилий для усвоения большого объема информации. Затем начинается интенсивная клиническая практика, где будущие врачи сталкиваются с реальными пациентами, ответственностью за их здоровье и жизнь, а также с эмоционально трудными ситуациями. Такая нагрузка делает студентов-медиков уязвимыми к развитию эмоционального выгорания и синдрома хронической усталости, что может негативно сказаться на их профессиональном развитии и будущей практике.

Цель исследования: изучить взаимосвязь между развитием эмоционального выгорания, возникновением синдрома хронической усталости и переходом на старшие курсы университета у студентов-медиков.

Материалы и методы.

Аналитический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, изданных в период до декабря 2025 года, с использованием ресурсов поисковых систем eLIBRARY, Cyberleninka, Google Scholar. Исследование проведено на репрезентативной выборке из 246 студентов 4–6 курсов Медицинского института им. С. И. Георгиевского.

Основная часть.

Специфика обучения на старших курсах медицинского университета характеризуется следующими особенностями: большой объем учебной информации, интенсивная практика, клиническая ответственность.

Старшие курсы медицинских вузов становятся испытанием для многих студентов. Здесь они погружаются в изучение клинических дисциплин, которые требуют не только запоминания теории, но и её применения на практике. Объем информации увеличивается, и порой кажется, что её невозможно освоить.

Параллельно с изучением теоретического материала студенты начинают активно работать в медицинской отрасли (в больницах и поликлиниках). Они наблюдают за пациентами, участвуют в лечебно-диагностическом процессе под руководством опытных врачей. На этом этапе студенты начинают чувствовать реальную ответственность за свои действия. Они понимают, что от правильности их решений зависит жизнь людей. Это важный этап в становлении профессионала.

Отдельную лепту вносит феномен «плато».

Кривая обучения — это концепция, которая демонстрирует, как люди приобретают знания, навыки или опыт с течением времени. Данная кривая обучения характеризуется следующими основными этапами:

1. Начальная фаза (стадия ознакомления)
2. Фаза ускоренного роста
3. Фаза замедления (стадия плато)
4. Фаза мастерства.

Вхождение в медицинскую профессию отличается продолжительностью третьей фазы, в связи с чем возникает проблема эффекта плато. При данном феномене после начального прогресса в обучении, развитии необходимых навыков или достижении определённого уровня знаний наблюдается замедление или полное прекращение профессионального роста, несмотря на непрекращающиеся усилия студента.

Эффект плато у студентов медицинских вузов часто усугубляется развитием синдромов профессионального выгорания и хронической усталости. Эти явления часто формируют порочный круг, особенно на поздних курсах, когда нагрузка достигает пика, а мотивация к получению знаний начинает угасать. Эффект плато — не признак неспособности, а естественный этап в обучении, особенно в сложных и объёмных дисциплинах, таких как медицина. Однако из-за неосведомленности об этом феномене, он становится одним из ключевых факторов, способствующих развитию эмоционального истощения, деперсонализации а также возникновению синдромов хронической усталости и эмоционального выгорания [1; 4].

Современные исследователи выделяют совмещение учебы и работы (медицинская сестра) как дополнительный стрессогенный фактор.

В условиях высокой стоимости медицинского образования и стремления к раннему практическому опыту значительная часть студентов старших курсов медицинских университетов вынуждена совмещать интенсивную учебу с работой, часто — в качестве медицинских сестер. Данное обстоятельство добавляет еще один уровень нагрузки на и без того перегруженную нервную систему студента.

Совмещение учебы и работы сопряжено с увеличением временных затрат, физического и эмоционального истощения. Студентам приходится балансировать между лекциями, семинарами, практикой в больнице и выполнением своих рабочих обязанностей, что часто приводит к недосыпанию, снижению качества отдыха и отказу от социальной активности. Эта двойная нагрузка, помимо прямого влияния на физическое и психическое состояние, также может усугублять феномен плато. Ощущение, что даже при наличии работы и учебы, прогресс в какой-либо из областей остается незначительным, может стать катализатором для развития более выраженных симптомов эмоционального выгорания и хронической усталости. Таким образом, совмещение учебы и работы выступает как существенный дополнительный стрессогенный фактор, требующий особого внимания при анализе причин и механизмов эмоционального выгорания у студентов-медиков.

Выгорание — это психологический синдром, включающий эмоциональное истощение, деперсонализацию и снижение личных достижений, возникающий среди людей из определенного профессионального окружения [6].

Для объяснения процесса выгорания разрабатываются различные модели. Проанализировав и обобщив взгляды разных исследователей на процесс выгорания, начиная с самых первых публикаций, можно определить пять основных видов моделей выгорания:

- 1) метафорические;
- 2) феноменологические;
- 3) производные от трехкомпонентной модели выгорания К. Маслач;
- 4) стрессориентированные;
- 5) двуполярные «вовлеченность — выгорание».

Выгоревший от напряженной работы человек проходит характерные фазы — от пылающего духа оптимизма до угасания последней искры. Соответственно, можно выделить пять фаз выгорания:

- 1) запал / медовый месяц: идеализм / энтузиазм («Все начинается с запала»);
- 2) полезная работа: реализм / прагматизм. («Пламя горит»);
- 3) предупреждающие сигналы / проблеск: стагнация / скука («Летающие искры становятся тусклыми»);
- 4) разочарование / затухание: фрустрация / депрессия («Работа на углях»);
- 5) выгорание / блэкаут: отчаяние / апатия («Угли гаснут»). Выгорание не начинается внезапно, его симптомы (усталость, отстраненность, цинизм) накапливаются постепенно в течение длительного периода времени (нескольких недель, месяцев и даже лет).

Согласно М. Лодердейлу, выделяют три стадии постепенного ухудшения состояния:

- 1) смятение (замешательство и появление разочарования);
- 2) фрустрация (сильное разочарование и гнев);
- 3) отчаяние (апатия и замкнутость).

Большинство людей несколько раз в жизни достигают в различных ролях разных стадий эмоционального выгорания. Во многих случаях его можно уменьшить, сменив роль или ожидания.

Часто профессиональное выгорание трудно обнаружить на ранних стадиях, потому что большинство «выгорающих» лиц — компетентные, самодостаточные люди, хорошо скрывающие свои слабости. Харизматичные и энергичные, они не привыкли мириться с поражением или признавать свои слабости, убеждены, что любое психическое истощение, которое они испытывают, является временным. Чувствуя, что энергетический потенциал угасает, они начинают отрицать этот факт (анозогнозия). Но отрицание — также ненасытный потребитель энергии, и по мере того, как энергия иссякает, эмоциональное выгорание становится самогенерирующим.

Личные достижения — отправная точка процесса профессионального выгорания; в патогенетической модели выгорания именно они синхронно влияют на деперсонализацию, а деперсонализация, в свою очередь, приводит к эмоциональному истощению. Модель предполагает, что привычные рабочие требования (нагрузка, конфликтные ситуации) усугубляют истощение, а это, в свою очередь, способствует усилению деперсонализации, в то время как наличие ресурсов (социальная поддержка, возможности для повышения квалификации) влияет на личные достижения [2].

Профессиональное выгорание и депрессия стали приоритетными проблемами сохранения психического здоровья у медицинских работников, о чем свидетельствуют многочисленные исследования. Начальные проявления отмечаются еще в студенческие годы. Частота депрессивных симптомов у студентов медицинских вузов варьируется от 12,9 % до 35 % в зависимости от этнической принадлежности, года обучения и методологии оценки депрессии в исследовании [6].

Синдром хронической усталости (СХУ) классифицируется как состояние, подходящее под классическое понятие «болезнь», и входит в международную классификацию болезней МКБ-10. Это заболевание не до конца изученной этиологии, основным проявлением которого является прогрессирующая усталость, немотивированная общая слабость, на длительное время лишаящая больного активного участия в повседневной жизни, снижение работоспособности. Больные часто жалуются на головные боли, артралгии, миалгии, снижение памяти, депрессию, расстройства сна, а в ряде случаев — также на субфебрильную температуру, болезненные ощущения в горле, увеличение шейных лимфоузлов. Главным отличием СХУ от обычного переутомления является отсутствие тенденции к полному ее исчезновению даже после продолжительного отдыха, а также персистирующий характер, в то время как типичная усталость носит временный характер и устраняется относительно кратковременным отдыхом. Примечательно, что синдром хронической усталости является и психофизиологическим симптомом эмоционального выгорания, а некоторые авторы отмечают тождественность СХУ и эмоционального выгорания. В литературе встречаются и другие определения этого состояния: «синдром психического выгорания», «информационный невроз», «синдром менеджера».

При синдроме хронической усталости развивается дисфункция практически всех гормональных систем, но особое внимание уделяется изучению изменений функций гипоталамо-гипофизарно-адренкортикальной системы (ГГАС), ответственной за формирование фенотипической адаптации организма к дестабилизирующим воздействиям, в том числе, стресс-индуцированным. Нарушение работы ГГАС приводит к снижению уровня циркулирующего кортизола в крови, слюне и моче пациентов с СХУ.

Примечательно, что снижение уровня кортизола ассоциируется с проявлением характерных для СХУ (как отмечалось выше) клинических симптомов: чрезмерной усталостью, депрессией, болями в горле и мышцах, нарушением сна.

Отмечается нарушение зрения у больных с СХУ: увеличение частоты сосудистой и дистрофической патологии органа зрения. В исследовании сосудистая патология органа зрения выявлена у 70,2 % исследуемых, дистрофическая — у 52,8 %, сочетанная сосудистая и дистрофическая патология органа зрения диагностирована у 21,1 % пациентов. У пациентов с СХУ наблюдался повышенный уровень аминокислоты-и-метилпролина, которому присвоено название маркера СХУ-1. Также наблюдается высокий уровень выделения В-аланина, тироксина, аконитовой, янтарной и глутаминовой кислот [7].

На завершающей двенадцатой стадии (тотального выгорания) наступает кульминация болезненных проявлений: жизнь кажется бессмысленной, физическое и психическое истощение ставят под угрозу сам факт выживания, из-за сбоя иммунной системы появляется предрасположенность ко всем заболеваниям, связанным со стрессом [2].

Дизайн исследования.

Проведено корреляционное исследование на выборке студентов старших курсов Медицинского института, учащихся различающихся факультетов и разных по гендерному признаку. Использовалась психодиагностическая методика — шкала выгорания по Маслач (Maslach Burnout Inventory — MBI). Данное исследование выполнено в рамках корреляционного поперечного (срезового) дизайна. Был выбран именно такой подход, поскольку основной задачей исследования являлось изучение взаимосвязей между компонентами профессионального выгорания и характеристиками учебной деятельности у студентов старших курсов медицинского вуза в конкретный момент времени. Поперечный дизайн позволяет эффективно оценить распространенность синдрома эмоционального выгорания и выявить статистические ассоциации с демографическими и образовательными переменными, такими как факультет и пол.

Выборка и критерии отбора.

Выборка формировалась методом сплошной целевой выборки среди студентов 4–6 курсов Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского.

Критерии включения: обучение на очной форме, принадлежность к лечебному, педиатрическому или стоматологическому факультету, возраст от 18 до 26 лет (соответствует типичному возрасту студентов старших курсов), добровольное участие и предоставление письменного информированного согласия.

Критерии исключения: обучение на 1–3 курсах.

В итоге в анализ были включены 246 студентов, лечебный факультет — 112 человек (45,5 %); педиатрический факультет — 76 человек (30,9 %); стоматологический факультет — 58 человек (23,6 %).

Гендерный состав: 168 женщин (68,3 %) и 78 мужчин (31,7 %). Средний возраст участников — 21,4 года (SD = 1,3; диапазон: 19–25 лет).

Инструменты диагностики.

Основным инструментом оценки профессионального выгорания выступила адаптированная русскоязычная версия Шкалы эмоционального выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory — MBI).

Опросник включает 22 утверждения, распределённых по трём теоретически обоснованным субшкалам:

Эмоциональное истощение (Emotional Exhaustion, ЭИ) — 9 пунктов. Отражает чувство усталости, опустошённости, эмоционального перенапряжения, связанного с учебной и будущей профессиональной деятельностью.

Деперсонализация (Depersonalization, ДП) — 5 пунктов. Характеризует развитие циничного, безразличного или отстранённого отношения к пациентам, коллегам, учебному процессу.

Редукция профессиональных достижений (Reduced Personal Accomplishment, РПД) — 8 пунктов. Отражает снижение чувства компетентности, удовлетворённости своими результатами и профессиональной самооценки.

Участники оценивали частоту и интенсивность переживаний по каждой шкале по 7-балльной шкале Ликерта: от 0 («никогда») до 6 («ежедневно»).

Процедура сбора данных.

Сбор данных осуществлялся в период с сентября по ноябрь 2025 года в рамках добровольного анонимного онлайн-опроса. Ссылка на анкету распространялась через официальные каналы связи университета (электронная почта, студенческие группы в мессенджерах) с сопроводительным письмом, содержащим цели исследования, гарантии конфиденциальности и информацию о праве отказаться в любой момент.

Перед началом заполнения анкеты участники ознакомились с формой информированного согласия, включающей следующие пункты: цель и процедуру исследования; анонимность и добровольность участия; право на прерывание заполнения без объяснения причин; контакты исследователей для уточнений.

Этические аспекты.

Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией и внутренними этическими нормами вуза.

Статистическая обработка выполнена с использованием программного обеспечения SPSS v.28. Нормальность распределения оценена с помощью критерия Шапиро–Уилка.

Для метрических переменных с нормальным распределением рассчитывались средние значения и стандартные отклонения; для ненормальных — медианы и квартили.

Межгрупповые различия (по полу и факультету) оценивались с помощью t-критерия Стьюдента (для двух групп) и однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим тестом Тьюки (для трёх и более групп).

Взаимосвязи между компонентами эмоционального выгорания и демографически/учебными переменными анализировались с помощью коэффициентов корреляции Пирсона (для нормальных распределений) и Спирмена (для ненормальных).

Уровень статистической значимости принят за $p < 0,05$.

Анализ гендерного состава показал преобладание женщин (68,3 %), что соответствует общей тенденции в медицинском образовании. Средний возраст участников (21,4 года) свидетельствует о том, что исследование охватывает период активной профессиональной социализации будущих специалистов.

Использование адаптированной версии *Шкалы профессионального выгорания Маслач* позволило оценить три ключевых компонента выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. Полученные данные демонстрируют необходимость пристального внимания к психологическому состоянию студентов-медиков.

Выводы.

Исследование, охватившее 246 студентов старших курсов медицинского института, позволило получить полное представление о проблеме профессионального выгорания среди студентов. Выяснилось, что обучение на старших курсах, с его большим объемом информации, интенсивной клинической практикой и высокой ответственностью, создает условия для формирования синдрома эмоционального выгорания. Среди участников исследования большинство составляли женщины (68,3%), что отражает общую тенденцию преобладания женщин в медицинском образовании. Анализ данных показал особую роль феномена плато в

развитии эмоционального выгорания, который усиливается при совмещении учебы с работой. Многие студенты вынуждены сочетать интенсивное обучение с профессиональной деятельностью, что увеличивает стресс и приводит к формированию синдрома хронической усталости. Проблема профессионального выгорания многогранна и включает психологические, физиологические и социальные аспекты студенческой жизни. Высокий уровень психоэмоциональной нагрузки может ухудшить качество обучения и негативно сказаться на психологическом здоровье будущих специалистов. Исследование подчеркивает важность создания системы профилактики эмоционального выгорания. Она должна включать психологическую поддержку, оптимизацию учебной нагрузки, программы для развития стрессоустойчивости и работу с феноменом плато. Эти результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения проблемы и внедрения превентивных мер для сохранения психологического здоровья студентов-медиков. Комплексный подход поможет обеспечить высокое качество медицинской помощи и профессиональное долголетие врачей. Полученные данные могут стать основой для методических рекомендаций по организации учебного процесса и психологической поддержке студентов медицинских вузов, что особенно важно в условиях высокой нагрузки на здравоохранение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметова А. М., Садретдинова Л. Д., Габитова Д. М., Ишмухаметова А. Н., Ильясова Т. М. Эмоциональное выгорание и признаки депрессии у студентов медицинского вуза // *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*. 2022. №3. С. 312–325.
2. Барахтенко Д. А., Быкова М. А. Кривая обучения // Прикладные вопросы математики в экономике, технике и сельском хозяйстве: материалы студенческой научно-практической конференции, посвященной 90-летию Иркутского ГАУ. Молодежный: Изд-во Иркутского ГАУ, 2024. С. 10.
3. Карпович А. В., Григорьев П. Е., Лускова Ю. С. Медико-биологические и психосоматические аспекты синдрома хронической усталости у студентов медицинского вуза // *Вестник Физико-технического института Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского*. 2017. №2. С. 85–94.
4. Павлов А. В., Овчинникова Н. И. Преодоление эффекта «ПЛАТО» В Самообразовании // Прикладные вопросы математики в экономике, технике и сельском хозяйстве: материалы студенческой научно-практической конференции, посвященной 90-летию Иркутского ГАУ. Молодежный: Изд-во Иркутского ГАУ, 2024. С. 75.
5. Рязанцев А. А. Психоэмоциональное выгорание у студентов-медиков // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки*. 2020. №. 2-2. С. 55–59.
6. Трухан Е. А. Процессуальные модели выгорания: ретроспективный и систематический обзор (ЧАСТЬ 1) // *ОмГУ*. 2024. №2. С. 34–44. DOI 10.24147/2410-6364.2024.2.34-44.
7. Хохлов А. Л., Фирсов Д. Е., Сопетина Д. Н. Изменения и дополнения к хельсинкской декларации всемирной медицинской ассоциации «этические принципы медицинских исследований с участием людей» // *Медицинская этика Учредители: Ярославский государственный медицинский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. НИ Пирогова*. 2025. Т. 13. №. 1. С. 4–6.

Поступила в редакцию: 24.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Набокина О. А., Ивашкевич А. Ю., Сташ А. Д.,

Фурунжиева Э. Р., Примышева Е. Н., 2026.